

ABDULLA AVLONIY HAYOT YO'LI**Xusniddinova Shahloxon Anvar qizi****Nizomiy Nomidagi TDPU****Maxsus pedagogika va inklyuziv ta'lim fakulteti talabasi****e-pochta: rahmatjon_2021@icloud.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11195878>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Avloniyning hayot yo'li va qilgan ijodlari haqida ma'lumotlar yoritiladi.

Kalit so'zlar: Tarjumon, birinchi muallim, ikkinchi muallim, feleton, Mulla Nasriddion

Atoqli ma'rifatparvar, iste'dodli shoir va pedagog Abdulla Avloniy 1878 yil 12 iyulda Toshkentda kosib oilasida dunyoga kelgan va eski maktabda ta'lim olgan. U tarjimai holida bu haqda shunday yozgan: «12 yoshimdan O'qchi mahallasidagi madrasada dars o'qiy boshladim. 13 yoshimdan boshlab yoz kunlari mardikor ishlab, oilamga yordam qilib, qish kunlari o'qir edim. 14 yoshimdan boshlab, o'sha zamonga muvofiq har xil she'rlar yoza boshladim. Bu zamonlarda «Tarjumon» gazetasini o'qib, zamondan xabardor bo'ldim». Avloniy madrasani bitirib, maktabdorlik bilan shug'ullandi. O'qish va o'qitish usuliga isloh kiritib, yangi tipdagi maktab tashkil etdi va yosh pedagog-o'quvchilarga zamonaviy bilimlar berish, Sharq va G'arb tillarini o'rgatish kabi muhim ta'lim-tarbiyaviy ishlarni amalga oshirdi. Abdulla Avloniy maktab o'quvchilari uchun «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim» (1912), «Tarix», «Turkiy Guliston yoki axloq» (1913) kabi zamonasi uchun hodisa bo'lgan darsliklarni yozgan. 1895 yildan ijodiy faoliyati boshlangan Avloniy «Qobil», «Shuhrat», «Hijron», «Avloniy», «Surayyo», «Abulfayz», «Indamas» taxalluslari bilan she'r, hikoya, feleton va kichik hajmli dramatik asarlar yaratgan. Shoir o'z asarlarida zamonasidagi qoloqlikni, johillikni tanqid qiladi va kishilarni bilimga, ma'rifatga chaqiradi.

Avloniy 1917-yil Fevral voqealaridan keyin "Yashasin xalq jumhuriyati!" shiori ostida "Turon" gazetasini chiqardi. Gazeta o'z maqsadini "Musulmonlar orasida ko'p yillardan beri davom o'lan umumg'a zo'rlik, bid'at odatlarni bitirmak, kelajakda bo'ladurg'on jumhuriy idoraga xalqni tayyorlamoq" deb e'lon qildi. 2-sonida Mirmuhsinning bir maqolasi atrofida janjal chiqadi. Muharrirni vazifasidan chetlatadilar, ulamolar matbaa egalarining uylariga vakillar yuborib, "agarda siz Avloniy gazetasin matbaangizga bossangiz, o'lsangiz, sizga janoza o'qutmasmiz" deb qo'rqitib, gazetani yakkalab qo'yadilar. Avloniy Tiflisdan "Mulla Nasriddin" matbaasidan harf va harf teruvchi olib keladi. Baribir yo'l bermaydilar. Avloniy gazetadan ketishga majbur bo'ladi.

Gazetaga cheklov qo'yiladi. Bu hodisa katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Avloniy "1917-yilda Toshkentda erli xalqdar orasida boshliq bo'lib, "O'qituvchilar soyuzi" va boshqa bir necha rabochiy soyuzlar tashkil qildim", – deb yozadi o'z tarjimai holida.

Maktab ishi, xalq orasida ma'rifat tarqatish Avloniyning 1917-yilgacha bo'lgan faoliyatining bosh yo'nalishini tashkil qildi. U bu yo'lda katta fidoyilik ko'rsatdi. Shoirning Mirobodda katta qiyinchiliklar bilan ochgan maktabi butun Toshkentda dovruq qozondi. Lekin ish og'ir kechdi. Mustamlakachilik siyosatini og'ishmay amalga oshirib borayotgan o'lka ma'muriyati maktab masalasida qattiq turdi. Har bir yangi usuldagi maktabning o'qituvchilarigina emas, o'quvchilarning ham kimligi, ayniqsa, dastur va darsliklar hamda ularning mualliflari qat'iy nazorat qilindi. Avloniy shaxsiy arxivida saqlanib qolgan Sirdaryo viloyat xalq

maktablari nozirining 1914-yil 19-fevral 538 hamda 24-maydagi 1118 raqamli talabnomalari (chamasi, bunday hujjatlar har yili to'ldirib borilgan) shundan darak beradi.

1918 yil Avloniy "Ishtirokiyun" gazetasini tashkil etishda qatnashdi va uning muharriri bo'ldi. 1919-20 yillarda Sho'ro hukumatining Afg'onistondagi siyosiy vakili va konsuli. "Kasabachilik harakati" jurnali Bosh muharriri (1921). 1921 yildan Avloniy maktablar ochish, xalqni savodxon qilish, o'zbek xotin-qizlarini o'qitish, o'qituvchilar va ziyoli kadrlar tayyorlash ishlari bilan shug'ullandi. U eski shahardagi xotin-qizlar va erlar maorif bilim yurtlari (inproslar) da mudir (1923-24), Toshkent harbiy maktabida o'qituvchi (1924— 29). 1930-34 yillarda O'rta Osiyo universiteti til va adabiyot kafedrasini mudiri, professor. Shu davrda u o'zbek maktablarining 7-sinfi uchun "Adabiyot xrestomatiyasi" tuzib, nashr ettirdi (1933)..Avloniy 1895-yildan Hijron, Nabil, Indamas, Shuhrat, Tangriquli, Surayyo, Shapaloq, Chol, Ab, Chig'aboy, Abdulhaq taxalluslari bilan tanqidiy va ilmiy maqola, 4000 misradan ortiq she'r ijod qilgan.

References:

1. <https://tafakkur.net/>
2. <https://jadidlar.uz/>
3. <https://uzpedia.uz/>
4. <https://arboblar.uz/>
5. Avloniy. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

INNOVATIVE
ACADEMY